

**O ARQUIVO DE UMA HISTORIADORA BRASILEIRA NO INSTITUTO
FUNDAMENTAL DA ÁFRICA NEGRA (IFAN)****THE ARCHIVE OF A BRAZILIAN HISTORIAN AT THE FUNDAMENTAL INSTITUTE OF
BLACK AFRICA (IFAN)**

DOI 10.5281/zenodo.10070756

Maria Aparecida de Oliveira Lopes¹

Resumo: Este artigo historiciza o arquivo de Nize Isabel de Moraes (1938-2015) e a Instituição que acolheu sua documentação, o IFAN (Institut Fondamental d'Afrique Noire) da Université Cheikh Anta Diop. O que está em jogo, em primeiro plano, é uma problematização da tipologia das fontes iluminada pelos sentidos das narrativas historiográficas senegambianas. Nossa abordagem, sobre o lugar de enunciação de Moraes na historiografia da Senegâmbia, recupera suas contribuições e limites à luz do discurso histórico, interdisciplinar e patrimonial. Apresentamos, brevemente, o patrimônio intelectual deixado pela historiadora, ao dissertar sobre suas contribuições e de outros intelectuais da sua rede de pesquisa. Por fim, ao nos centrar na leitura do arquivo de uma mulher negra, construímos relações entre arquivo feminino e memória.

Palavras-chave: Gênero. Arquivo. África

Abstract: This article intends to historicize the archive of Nize Isabel de Moraes and the Institution that hosted her documentation. What is at stake is a problematization of the typology of sources illuminated by the meanings of Senegalese historical and historiographical narratives. Our approach, on the place of the enunciation of Moraes, in the historiography of Senegambia, recovers its contributions and limits in the light of the historical, interdisciplinary and patrimonial discourse. We briefly present the intellectual heritage left by the historian, while lecturing on her contributions and other intellectuals in her research network. Finally, by focusing on the reading of a black woman's archive, we build relationships between the female archive and memory.

Keywords: Gender. Archive. Africa.

A poética do ordinário e do histórico entre a escrita de si e do coletivo

Nize Izabel de Moraes nasceu na cidade de Bauru (São Paulo) em dois de fevereiro de 1938. Quando iniciamos as investigações sobre sua trajetória, não sabíamos se existia um acervo específico referente à sua vida e obra dos dois lados do Atlântico. Os antigos funcionários da Embaixada Brasileira, em Dakar, nos colocaram em

¹ Historiadora e professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). E-mail: marialopes@ufsb.edu.br

contato com a brasileira, e amiga de Nize, Rosimar Diouf. Rosimar depositou uma parte significativa de seus documentos e registros no *Institut Fondamental d'Afrique Noire*, na Universidade Cheikh Anta Diop, instituição em que a historiadora trabalhou como pesquisadora. Outra parte do arquivo permanece na casa de Rosimar, como as caixas com exemplares da obra *À la Découverte de la Petite Côte*, alguns diários e álbuns fotográficos. Sabemos também que outra amiga de Nize, Nina Gonçalves, que conheceu a historiadora na embaixada brasileira do Senegal, guarda seus objetos de arte em casa.

Nize não se dedicou, cotidianamente, à escrita dos seus diários. Nunca saberemos se encontraremos todos os diários e documentos. Ela mudou várias vezes de casa, alojamento, cidade, país e poderia ter perdido parte deles. A fragmentação do relato referente a vida de Nize pode ser explicada visto que o arquivo enquanto prática “está submetido às contingências do cotidiano: acidentes, necessidades de espaços ou descuido” (HENRIQUE, 2012, p.124). Por outro lado, a relevância do arquivo pode ser pensada a partir das ponderações apresentadas por Derrida ao falar da “pulsão da morte no arquivamento”. O filósofo contemplou que nossa paixão pelos arquivos se justifica pelo fato de sabermos que os rastros podem ser perdidos por acidente ou porque o espaço e o tempo são finitos. Em outras palavras, a morte do indivíduo representa a morte de uma cultura. Sabemos que “algo em nós, no nosso aparelho psíquico, se orienta para a destruição inadvertida do rastro”. Daí a febre do arquivo (DERRIDA, 2002, p. 44). O impulso radical de destruir a memória não apaga o desejo de arquivar a vida.

Entre outras razões desconhecidas, acreditamos que Nize escreveu seus diários íntimos para situar-se no mundo. Pierre Bourdieu chamou o ato de explorar o autoconhecimento como “ilusão biográfica”. (HENRIQUE, 2012, p. 86) Poderíamos pensar então que Nize queria explorar o autoconhecimento e escrevia para criar estratégias frente a ideia de tornar-se uma mulher coerente, com uma vida coerente. Pedimos, então, licença à Nize para acessar os seus diários e documentos esparsos, licença inclusive no sentido sagrado do termo religioso, já que nossa historiadora não se encontra mais neste plano da vida, licença por revelar os seus segredos. No início das leituras, imersas na curiosidade, sentíamos um certo incômodo em ler os seus diários. Agora permanecemos com a “leitura proibida” sob uma espécie de encantamento pela

sua trajetória e bagagem cultural. Nos comprometemos, então, em analisar e iluminar, sobretudo, sua percepção da história e sociedade senegalesa, em problematizar como construiu suas verdades em diálogo com as questões do seu tempo e lugar.

O historiador Philippe Artières afirmou que desconhecemos os modos de fabricação dos arquivos e nos orienta a responder uma importante questão: quais seriam os gestos que transformam as práticas comuns em “altares singulares”, em arquivos? Quais seriam, então, os gestos de fabricação do arquivo de Nize? O historiador Paulo Farias², ao rememorar a imagem da colega Nize, nos apresentou uma resposta introdutória a questão:

Eu me lembro dela caminhando, eu não me lembro dela, no Ifan, sentada, ela dava a impressão de estar sempre em movimento. Mas imagino que, pelo trabalho que fazia, ela devia passar boa parte do tempo sentada, escrevendo, lendo documentos, escrevendo seus textos”. (FARIAS, 2022, p. 5)

A literatura dos diários nos sugere que o ato de escrever diário foi praticado, inicialmente, pelas filhas da nobreza e da burguesia e aos poucos a prática se espalhou para as camadas mais baixas, como aconteceu com o sistema educacional. Nize provocou, então, rasuras na história da população negra tanto no Senegal como no Brasil, seja pela formação acadêmica elevada ou pelo fato de ter atuado como historiadora em instituições desfavoráveis à presença feminina. De forma quase invisível provocou rasuras, ao entrar no Ifan, e por escrever a história da Senegâmbia. Notamos que ela escreveu a partir de uma “história vista de baixo”, representando instituições (Sorbonne e Universidade de Dakar) dominadas pelas presenças de homens brancos e europeus.

Para além de apontamentos, sentimentos, medos, desejos, as narrativas contidas nos materiais de Nize revelaram as animosidades e a construção de redes de apoio

² Entrevista realizada em 7 de dezembro com o professor Paulo Farias, a quem agradecemos pela gentileza em nos conceder uma entrevista substancial, apresentando novas abordagens teóricas para a escrita deste e de outros textos e artigos. Farias publicou, entre outras obras, o livro *Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali- Epigraphy, Chronicles e Songhay Tuareg History* (Oxford, The British Academy and Oxford Press, 2003). Ele é professor Honorário da Universidade de Birmingham, membro da Academia Britânica e saiu do Brasil em consequência do estabelecimento da ditadura militar em 1964.

criadas no relacionamento com pessoas, nomeadas, de forma indeterminada, como senegaleses, parisienses, portugueses, suíços e belgas. Nos seus relatos desnudamos as estratégias e a persistência para alcançar seus objetivos como pesquisadora. Em outras palavras, as análises centradas nas suas dinâmicas e trajetória de pesquisa nos possibilitam problematizar sua luta para tornar-se uma intelectual negra.

O nome de Nize Isabel de Moraes quase inexistente na historiografia africana brasileira. O silêncio sobre sua trajetória e o arquivo cruzou o Atlântico. Como Michelle Perrot também assinala, a ausência feminina nos arquivos é resultado de uma perspectiva sobre a narrativa histórica dominante, que seleciona certas esferas da vida social vistas como importantes, dentre elas a política, a religião, as guerras etc. (PERROT, 2005). Em suas palavras, “reis e príncipes; profetas, missionários, padres, guerreiros e colonizadores foram erguidos como protagonistas de narrativas monopolizadas por sujeitos masculinos”. Notamos, então, que existe a crença de que os homens se ocupavam dos grandes feitos e das grandes obras, enquanto as mulheres ficaram reduzidas à reprodução da ordem, ou seja, aos cuidados da casa e dos filhos, ou ainda da colheita e trabalho fabril, enfim, das tarefas desvalorizadas socialmente (SIMIONI; ELEUTÉRIO: 2018, p. 3) Os arquivos atribuem valor, sobretudo, às pessoas proeminentes no mundo da política, das artes de ofício, da filosofia ou do direito (CAMARGO, 2009, p. 29)

A análise do arquivo de Nize, enquanto historiadora, nos obriga a ir além das imagens que os historiadores construíram dela, nos esforçamos para desfazer as pré-noções a respeito da autora e da sua obra. O levantamento de informações do arquivo de Nize nos oportuniza instaurar e alterar as pré-condições de representação enquanto mulher pesquisadora e, uma análise do seu arquivo, nos permite analisar a produção do conhecimento produzido por Nize como um processo balizado pelas suas condições afetivas. O nosso esforço analítico contribuirá para problematizar os discursos da historiografia da Senegâmbia, indo além de uma narrativa centrada na descontextualização e interpretação dos testemunhos.

Pensemos na política de aquisição da documentação de Nize: qual seria sua representatividade, configuração e tratamento dentro do Ifan? Qual seria então o capital

simbólico que nos estimulou realizar um estudo do arquivo de Nize? Ela inscreveu seu nome na historiografia da Senegâmbia e, portanto, deixou um arquivo que se tornou público, nos oportunizando acompanhar a organização e administração do seu “patrimônio intelectual”, um patrimônio calcado na história de uma pesquisadora e de outros intelectuais e instituições associados ao seu legado. Insistimos no estudo do arquivo da historiadora Nize Isabel de Moraes em razão de tentarmos iluminar a prática de uma historiadora da África. Os estudos dos intelectuais, em sua maioria, analisam as ações dos historiadores notáveis e negligenciam a presença de outros, homens e mulheres não notáveis, que colaboraram para a conformação da atmosfera intelectual e acadêmica. Seria injusto dizer que Nize foi uma historiadora medíocre, ou má historiadora, diante dos condicionantes que atravessaram a sua trajetória de formação e atuação profissional. Em primeiro plano destacamos, para significar a palavra condicionante, que Nize atuou numa instituição extremamente masculinizada.

Ao tentarmos construir uma narrativa das atividades de Nize de Moraes questionamos a ideia da casa como espaço simplesmente doméstico. No que se constituiu a casa para a pesquisadora Moraes, ao realizar tarefas parecidas com aquelas desempenhadas nas bibliotecas, nas universidades e instituições? O que poderíamos dizer dos estudos centrados nos arquivos femininos que tratam das histórias de vida das mulheres negras? Com qual intenção Nize construiu seu arquivo? Inicialmente, argumentamos que os papéis e a escrita fizeram parte do cotidiano e do seu ofício de historiadora. Ela trabalhou dentro de um arquivo público, tinha consciência das discussões sobre as políticas de preservação da memória e poderia estar atenta para o modo como as mulheres eram representadas em arquivos nacionais e internacionais. Daí a necessidade de deixar pistas de como gostaria de ser representada na história. À luz desta hipótese, acalentamos a ideia de sua consciência referente às possibilidades de escrita das histórias de mulheres negras, a partir das memórias públicas, materializadas e oficializadas nos currículos escolares e acadêmicos, nos monumentos, diários e espacialidades.

A noção de “consciência arquivística” se traduz no ato de classificar, ordenar e preservar papéis pessoais e nos provoca a confrontar a ideia de consciência ao perfil

sociológico. O historiador Márcio Henrique não acredita que o apego a correspondência seja próprio dos homens e mulheres das letras enquanto outros grupos preservam as contas, contratos, vestígios da infância, ou exames médicos. Em sua visão, todas as combinações parecem possíveis. “Há quem não atribui valor algum a uma carta desprovida de teor íntimo, assim como há aqueles que apenas se afeiçoam a correspondência associada a seu ofício”. (HENRIQUE, 2012, p. 125) O ofício de historiadora poderia não construir uma atitude singular com os papéis, mas a experiência de Nize colaborou para que ela fizesse uso sagaz dos papéis, nos deixando rastros.

Ao localizarmos o arquivo de Nize acreditamos estar em face da autora, como se fosse possível desnudar sua humanidade, sem considerar, que a própria constituição, organização e disposição do seu arquivo foi uma tela deformadora, que distorceu nossa visão enquanto autoras da escrita histórica de Nize. Sabemos que *Bella*, como Nize era chamada no Senegal, doou 518 livros para a biblioteca da Universidade Cheikh Anta Diop. Notamos esta ação como uma pista do que a historiadora desejava disponibilizar, publicamente, do seu acervo. As caixas do seu acervo não receberam um tratamento arquivístico dentro do Ifan. Talvez Nize não tenha tido tempo de organizá-lo antes de falecer em 2015.

Fizemos duas imersões no arquivo de Nize depositado no Ifan, uma em 2019, antes da pandemia, e outra no final de 2022. Nossas mãos embaralharam novamente a disposição inicial da documentação. Nesta segunda imersão o prédio do Ifan, no *Plateau* (centro de Dakar), encontrava-se em reforma. Esta reforma empoeirou e deteriorou um pouco mais a documentação de Nize que, pelo tempo de existência, com textos escritos nas décadas de 60 e 70, já era precária. Alguns papéis estão amarelados pelo tempo de existência. O arquivo aguarda a compra de novas caixas para ser protegido e receber um tratamento arquivístico. A situação precária do arquivo de Nize não é um caso isolado. Ahmeth Ndiaye considerou que na maioria dos arquivos africanos de língua francesa, ao sul do Saara, a situação dos arquivos contemporâneos é preocupante há vários anos. “Os ministérios quase não pagam os arquivos”. A conservação dos arquivos é feita nos locais em condição muito aquém das normas, com problemas de estrutura

física e recursos financeiros. Parece que a situação é mais complicada com os acervos digitais, que escapam do controle dos arquivistas. (NDIAYE, 2017, p. 115)

Em algumas partes da África, a construção de arquivos, antes ou imediatamente após a independência, não acompanhou a construção de depósitos e prédios exclusivos para alojar os arquivos. Certamente na África os arquivos precisam se proteger contra os inimigos naturais como a luz, o sol, o calor, combinado com a umidade, insetos, em particular, térmitas e roedores. Portanto, muitas vezes os edifícios reservados à administração alojam os arquivos, como é o caso do Arquivo Nacional do Senegal. Esta situação tem gerado grandes riscos de perdas e depredação dos arquivos. O Benim, o Sudão, a Zâmbia e a Nigéria construíram depósitos de arquivos independentes. (MBAYE, 1982, p. 20)

A documentação de Nize é composta por documentos textuais, iconográficos e bibliográficos. Tentamos localizar seus vídeos com palestras, bem como áudios dos seus programas de rádio, para sustentar a existência de outros gêneros, como o sonoro e audiovisual, na tabela do *corpus* documental desta pesquisa. Em 2022 pesquisamos no setor de audiovisual, da UCAD, na tentativa de encontrar palestras com Nize. O setor de audiovisual não estava arquivado e, por conseguinte, não nos permitiu acessar as fitas em VHS. Continuamos a pesquisa na emissora (RTS) de rádio onde Nize teve um programa chamado “Alô, alô Brasil” (1975). A emissora estava em período de mudança, daí a dificuldade em acessar o arquivo. A busca por estes materiais, sonoros e audiovisuais, também é guiada pelo caminho da incerteza, isto é, não temos dados concretos destes materiais.

Nas primeiras incursões ao arquivo digitalizamos uma parte dos documentos que se encontra nos nossos e-mails. Diante da quantidade de papéis que formam o *corpus* documental, projetamos retornar a Dakar para continuar a digitalização do material, mas também para realizar outras entrevistas com a rede de contato de Nize. Em seguida apresentamos uma tabela que organiza, inicialmente, o *corpus* documental:

Tabela 1 – Organização *corpus* documental

Gênero	Tipologia
Iconográficos	Peças de microfilmes com imagens da pesquisa sobre a <i>Petite Côte</i>
	Álbuns contendo fotografias pessoais e de colegas de trabalho
	Fotografia de Nize com Senghor
	Fotos de Nize em evento
	Cartões postais (Paris)
Textuais	Declaração de residência em Dakar
	Procuração
	Mapas
	Proverbes du Senegal ³
	<i>Jornais</i>
	Rascunhos dos textos produzidos para artigos, dissertação e tese
	Diplomas e históricos da graduação, mestrado e doutorado
	Documentos pessoais
	Rascunhos das aulas de História do Brasil e Geral
	Programação para Radiodifusion Television du Senegal
	Cartas para e de família, amigos e colegas
	Carta de Corina Barbosa (mãe)
	Folhas avulsas com relatos do cotidiano
	Bloco de Notas
	Diário Azul, Vermelho, Diário Verde Claro e Amarelo

³ 1) C est le bâton maternel qui a fait le Sines (sérère) 2) La bouche cré ele fetiche (dyola) 3) Le remède de l'homme c'est homme (wolof) 4) La langue est la civière de son maitre (peul et toucouleur)

	Ofícios de comunicação entre a Embaixada Brasileira em Dakar e Secretaria da Educação de São Paulo
	Ofício de Léopold Sédar Senghor para a Secretaria da Educação de São Paulo
	Ofício do Embaixador João Cabral de Melo Neto para a Secretaria Educação de São Paulo
	Raymond Mauny (orientador da tese)
	Ofício para o presidente do Brasil João Figueiredo
	Universidade de Dakar
	Secretaria do Estado dos Negócios da Educação
	Embaixada brasileira em Dakar
	<i>Folders</i> de eventos
	Cartão de apresentação como historiadora
	Receita de comida senegalesa (<i>Viande a la Cocotte</i>)
	Ofícios de diálogo com instituições financiadoras dos livros publicados
	Cópia do curriculum
	Convites
Bibliográfico	Cópias de textos históricos de diferentes autores
	518 livros doados a UCAD
	Artigos sobre a região da <i>Petite Côte</i>
	Caixas com unidades da obra <i>A La Découverte de la Petite Côte</i>

Fonte: IFAN (2023)

Conseguimos identificar algumas pessoas no acervo fotográfico de Nize. Identificamos uma foto de Nize com suas amigas brasileiras: Rose Diouf e Nina Goncalves. Nas fotos, tiradas na Universidade Federal da Bahia, localizamos Nize e Senghor. A foto com Senghor é provavelmente da sua visita a UFBA em 1972, como já dissemos em outro artigo, assim como localizamos outras duas fotos, de Nize e Senghor, anteriores ao ano de 1972. Encontramos fotos de Nize sozinha e em diferentes situações: festas, eventos, eventos acadêmicos. Algumas fotos parecem retratar ambientes de trabalho na companhia de crianças, amigos e colegas. Até agora desconhecemos os laços de Nize com a maioria das pessoas das fotos. Digitalizamos em torno de 22 fotos sem ter a certeza se registramos todas as fotos dos álbuns de Nize. Os álbuns estão guardados na casa de Rose Diouf.

Nesta etapa da pesquisa é prematuro afirmar, a partir da tabela tipológica das fontes, o número certo de cada item, uma vez que digitalizamos o que foi possível no tempo de pesquisa no Ifan. Confirmamos que não digitalizamos todo o acervo. Sabemos, por exemplo, que o número de textos referentes a pesquisa da *Petite Côte* é superior aos outros documentos, embora isso não esteja evidente na tabela das fontes. Podemos inferir ainda que algumas folhas avulsas compuseram os diários vermelho, azul, amarelo ou verde claro e, com o tempo ou pela contingência do cotidiano, se descolaram dos diários originais. Ainda não conseguimos reencontrar Rose Diouf para quantificar o número de livros, como resultado da tese de Nize, que permanecem em sua casa, bem como não sabemos quantos itens estão sob a guarda de Nina Gonçalves, uma ex-colega de trabalho da embaixada brasileira do Senegal. Em entrevista Nina disse que portava obras de arte, talvez máscaras e esculturas africanas. Nina está aposentada como funcionária da embaixada e vive, atualmente, nos Estados Unidos. Tentamos localizar também os 518 livros da biblioteca de Nize doados, pela própria historiadora, à biblioteca da UCAD. Um funcionário da biblioteca central nos informou que, talvez, os funcionários mais antigos sejam capazes de nos conceder pistas do paradeiro destes livros.

O tópico “as anotações de pesquisa” mereceria uma análise mais detalhada, cotejando os rascunhos e o que foi publicado nas três obras *A la découverte de la Petite*

Côte, como produtos resultantes da tese de Nize, defendida em outubro de 1977 com a menção *Assez Bien*. O título original da tese, defendida na Universidade de Paris I, era *Contribution à l'histoire de la Petite Côte (Sénégal) au XVIIe siècle*. Registramos que o próprio Ifan agrega, para além do arquivo de Nize, arquivos e manuscritos de pesquisadores. Alguns destes arquivos aglutinam recortes de jornais da época e, de forma geral, consistem em aproximadamente 12.000 pastas, cada uma contendo documentos manuscritos. Estas pastas foram classificadas pelo então diretor Théodore Monod. O Instituto tem manuscritos árabes sob a guarda do Departamento de Islamologia, organizados por Vincent Monteil, um dos diretores do Ifan, e foram inventariados e publicados, em 1966, no Catálogo de Manuscritos do Ifan. (DIALLO, 1981, p. 12).

Figura 1: Nize Isabel de Moraes e outros desconhecidos na UFBA em 1972 (?)

Fonte: Álbum de Nize/fotografado na casa de Rosimar Diouf

Figura 2: Nize Isabel de Moraes com o presidente Léopold Sédar Senghor nas dependências da UFBA, (1972?)

Fonte: Álbum de Nize/fotografado na casa de Rosimar Diouf

Figura 3: Nize Isabel de Moraes com o presidente Léopold Sédar Senghor nas dependências da UFBA, (1972): de outro ângulo.

Fonte: Álbum de Nize/fotografado na casa de Rosimar Diouf

Os diários de Nize são bem resumidos e fragmentados. Acreditamos que Nize quis anotar apenas o que considerou digno de ser anotado. Outro dado importante é que quase não citava os nomes das pessoas envolvidas nos acontecimentos vividos e analisados por ela, assim como fazia um resumo dos fatos em meses, trimestre, semestre ou ano. Ao avançar na leitura do material de Nize identificamos os destinatários e as pessoas das suas redes de trabalho, familiar e íntima. Somos nós então, autoras de sua trajetória, que ignoramos parte das pessoas identificadas, por desconhecer, completamente, sua rede de relações. As cartas endereçadas ao noivo, ex-noivo, madrinha Glória e a mãe Dona Corina Barbosa, de São Paulo, são inesquecíveis. A leitura

dos diários nos possibilita pensar na vida pessoal de Nize entre os anos 60 e 70. Através da escuta flutuante recebemos informações sobre a dimensão íntima da sua vida e o que nos conta a sua rede de amigos e colegas de trabalho. Nos seus escritos identificamos, com constância, o nome de Guy Thilmans, seu mestre e colega de trabalho no Ifan.

Figura 4: Carta escrita por Nize em Dakar/1974: Uma carta endereçada à mãe, Dona Corina Barbosa/Parte 1 "Lembrancinha do dia das mães"

fonte: Arquivo do Ifan

Figura 5: Carta escrita por Nize em Dakar/1974: Uma carta endereçada à mãe Dona Corina Barbosa/Parte 2 "Lembrancinha do dia das mães"

fonte: Arquivo do Ifan

No diário vermelho Nize registrou suas “primeiras impressões” do voo rumo a Dakar, a capital senegalesa:

Cheguei a Dakar às 3:30 da manhã em 11/10/1967. A noite estava gostosa e fresca. A viagem foi boa, mas na travessia do Oceano Atlântico, pegamos uma tremenda tempestade, pois choveu a cântaro e o avião jogava bem. O avião mui confortável, o pessoal de bordo muito gentil e educado. Eu achei tudo muito interessante, pois havia momentos de medo e pânico da minha parte. No entanto, havia uma senhora de cabelos brancos nos seus 67 anos, ou 70, numa calma única e isto me encorajava. Fui de muita coragem, pois deixei o Brasil rumo a África (Senegal) sem saber o idioma francês; isto porque o país que me acordou a bolsa de estudos foi uma antiga colônia francesa. No avião fui apresentada por um médico psiquiatra francês, o qual estava incumbido de me hospedar em Dakar na minha chegada. Este médico francês havia recebido uma carta de recomendação do Sr Embaixador do Senegal no Brasil (sobrinho do presidente da República). Ao chegar no Senegal o próprio ar já era outro. Estavam à minha espera um senhor senegalês jovem ainda, que havia sido Conselheiro da referida Embaixada no Rio.

Eu já o conhecia há pelo menos 3 anos. Fiquei contente com a simpática recepção, pois ele não estava só. Mas o senhor médico disse ser o responsável por mim e assim fui levada por um chofer e secretária para sua casa na *corniche*, ao lado da cidade universitária. Uma senhora casa. Dormi num quarto maravilhoso, bastante confortável. No dia seguinte foi posto a minha disposição um chofer e um carro do referido médico. Tive sérias dificuldades, pois fui um problema para todos. Meu inglês estava ótimo e meu espanhol me ajudava, mas o francês péssimo. O francês era a língua oficial de toda a África Ocidental, ex-francesa. Encontrei alojamento na *cité-universitária*. Não é dessas coisas, mas para mim é sempre novidade, pois esta é a primeira vez que moro numa cidade universitária e ainda numa, meio, completamente estranha e complexa. Morei junto com uma estudante do Daomé, não me dei bem pois a mesma não falava inglês, nem espanhol e pouco menos português. Após 15 dias a direção da *cité* das moças (Camp Claudel) me mudou de quarto, pois já estava desesperada e doente (saudades do Brasil). Mudou o sentido das coisas, pois passei a morar com uma francesa, mui amável e compreensível. Houve séria reação do lado africano por esta minha atitude. Mas tudo acabou bem. Minhas primeiras impressões. Ninguém conhece nada do nosso país, ninguém tem noção do que seja o Brasil como nação. Ninguém acredita que eu seja brasileira. Passo por norte americana ou da África Central (Martinica, Haiti, etc). Só se conhece Pelé, Carnaval, Favela, etc, naturalmente o Samba, *cest-à-dire* M. de Samba (31/10/1967) (MORAES, 1967)

A carta sobre as primeiras impressões de Nize do Senegal é instigante, entre outras razões, por mostrar que desde sua chegada Nize se articulou, politicamente, com as embaixadas senegalesa e brasileira e com o presidente da República: Léopold Sédar Senghor. O médico francês, em contato com Nize desde o voo de sua chegada, recebeu uma carta de recomendação do Embaixador do Senegal no Brasil, sobrinho do presidente senegalês. Neste trecho ela se refere ao embaixador Henry Senghor (1964-), que foi o segundo embaixador senegalês no Brasil. Entre 1974-84 Simon Senghor, primo do presidente, ocupou o posto de embaixador senegalês no Brasil.

Os vestígios dos documentos de Nize nos permitem construir, de forma fragmentada, imagens do Ifan, local em que trabalhou primeiro como bolsista e depois como pesquisadora associada no Departamento de Antropologia Física e no Departamento de História. Nize trabalhou entre os anos de 1967 até 1972 como bolsista. Em 1972 Nize transformou-se em pesquisadora Associada do Departamento de Antropologia Física e, em seguida, se associou ao Departamento de História (1979).

Permaneceu na função de pesquisadora assistente até alcançar o quarto escalão da categoria e se aposentou em 2003. Nas narrativas das suas cartas e diários problematizamos suas condições de trabalho dentro do próprio Ifan, assim como suas expectativas, alegrias e frustrações que foram se transformando à luz das circunstâncias e do engajamento no projeto de pesquisa referendado na História da *Petite Côte*, entre outras pesquisas.

As cartas e diários endereçadas ao Guy Thilmans ganharam importância na medida em que apontaram como se desenrolaram a parceria entre Nize Moraes e Thilmans dentro do próprio Ifan, como podemos apreciar na narrativa realizada por Nize, no diário vermelho, em fevereiro de 1970:

Estou no Ifan no meu escritório de ciências humanas continuo sob a ordem do Belga. Há momentos que não o entendo. Nosso trabalho não é fácil. O chefe do departamento acaba de chegar e ele é o Belga (e ele está uma bala?). Ele gosta muito de trabalhar sozinho e do escritório do chefe também. Contudo ele tem razão, pois a sala é isolada, arejada e calma. Ele deverá partir para uma excursão antropológica com professores de geografia (?) na Mauritânia dia 20. Ele irá fazer pesquisa com o cemitério muçulmano e deverá trazer material para o nosso Departamento de Ciências Humanas. Estou um pouco triste no momento, mas espero que isso passe. Deus meu, eu tenho pensado muito e isso me cansa o cérebro. Há momentos em que me sinto tão só. Aqui no Ifan há pessoas que não falam comigo, mas isto não tem importância. Ontem estive o dia todo ocupada. Fui convidada para almoçar em casas de africanos devido o dia de festa de ontem. (...). Todos muito simpáticos comigo. Depois de uns drinks costumeiros no Canibal 2, tive um novo convite surpresa e acabei tudo numa boate de noite com um alemão sociólogo, que faz também pesquisa através de questionários. Muito interessante mais um pouco desprendido o tal jovem que mora em Paris (Folha Avulsa, Ifan, 2 de fevereiro de 1970) (MORAES, 1970)

Em outra carta, de 1969, ela disse estar no escritório de Antropologia ao lado do seu protetor Belga. “Ele me dá todo apoio possível, tanto no trabalho quanto moralmente, era uma pessoa amiga”. Entretanto, em alguns momentos, percebeu que Thilmans não pensava em outra coisa, “só em artigos isto é, no seu trabalho”, depois Nize reconheceu a pesquisa como “nosso trabalho” (MORAES, 1969).

Estou num desses dias de agonia. Não sei o que me irá acontecer amanhã dia seis se M.Y. P. chegar do Canadá. Há dúvidas sobre quem irá me interrogar. Coisa incrível. Eu não sei se estudo matéria do Sissoko ou de Robert. É horrível. Quanto a outros problemas continuo na mesma, sem bolsa e sem alguma solução certa. Mister belga continua me ajudando como sempre. Interessante que há momentos em que ele não pensa em outra coisa só em seus artigos, isto é, seu trabalho, “nosso trabalho”. Meu problema particular não o interessa muito. Por exemplo, estou nas vésperas do meu último exame, decisivo. História da África, preciso passar, porque sem o qual não poderei continuar minhas pesquisas de documentação portuguesa; e no entanto, o Belga, segunda-feira a noite deu um show de nervos a respeito do meu artigo ser criticado pelo responsável do departamento de História. No final de tudo acabamos vendo que o mesmo tinha razão em dizer que qualquer coisa não ia bem. Ontem, felizmente estava calmo e chegamos a constatar que não havia números de páginas e nem nome de edição em duas ou três notas. Falta sous-títulos também. Em compensação, o artigo do mesmo belga é tão importante que este foi convidado para publicar em livro de respeito pelo responsável do Departamento de História. Achei ótimo. Mas não sei se ele irá aceitar porque ele prefere que seja publicado no Boletim do Ifan. Enfim, cada louco com a sua maneira. Eu continuo sem notícias (...) da minha mãe, como diz o ditado “ninguémmeama” (Ifan, folha avulsa, 16/11/1969) (MORAES, 1969)

Nesta narrativa encontramos Nize, como ela disse, em agonia, preocupada em finalizar a especialização (?) em História da África e registramos que um dos seus artigos passou pela crítica do Departamento de História da Universidade de Dakar. Nize era pesquisadora do departamento de História. Talvez o que quis ressaltar, na sua escrita, foi seu desejo de produzir nas mesmas condições e nível de qualificação do mestre Guy Thilmans, apresentado com certa admiração. O historiador Paulo Fernando Farias disse que Thilmans era uma figura fora do comum e tinha fama de excêntrico. Paulo Farias relatou que na década de 60 Thilmans vivia em Dakar:

Thilmans vivia no sótão, sem o menor conforto, ele parecia viver sempre como se estivesse acampado. Era um homem que fumava cigarros belgas(..). Agora, a primeira impressão que tive de Thilmans era de um homem difícil de lidar, por razões de temperamento. À medida que fui conhecendo Thimans eu notei o contrário, Thilmans trabalhou com pessoas dos mais variados temperamentos, por exemplo ele se dava com Cyr Descamps como se dava comigo. Havia uma outra pessoa, que

infelizmente faleceu. Não sei se dava para ver o nome dela no livro, era Annie Ravise, era afrodescendente, de ascendência dupla. Eu acho que era ou filha de francês com africana, ou de africano com francesa. Ela era arqueóloga também. Eu notava que havia problemas pessoais entre ela e outras pessoas da equipe de proto-história. Mas Thilmans era capaz de trabalhar tanto com pessoas como Annie Ravise como com pessoas do outro lado. Ele era uma pessoa muito pronto a ajudar. Ele não era uma pessoa exploradora. Ele não queria recolher informações de você para si próprio. E pelo contrário, ele era muito capaz de lhe oferecer referências. Às vezes as pessoas sabem referências e fazem segredo, não querem lhe comunicar. Ele falava de Nize normalmente com amizade, não falava o tempo todo, mas falava, como falava de outras pessoas. Chamava atenção para o trabalho dela. Lendo o que ela escreveu nos agradecimentos do primeiro tomo do livro dela, percebi que ela falava dele como uma estudante de doutorado falaria do orientador. (FARIAS, 2022, p. 5)

A entrevista com Paulo Fernando redesenhou o perfil de Thilmans, como pesquisador de espírito colaborativo e solidário, e sua rede de pesquisa. Em outra carta Nize disse que Thilmans lhe ajudava inclusive a estudar os conteúdos da especialização em História da África. Na narrativa dos anos iniciais, como bolsista do Instituto, entre os anos 60-70, identificamos, com mais frequência, as insatisfações de Nize na condição de bolsista do Instituto, sobretudo, por sofrer os impactos de uma crise econômica maior, vivenciada pelo Senegal, e que enfraqueceu o Ifan enquanto instituição científica. Os anos iniciais da historiadora brasileira, como bolsista do Ifan, coincidiram com a estratégia de africanização do corpo de funcionários do referido Instituto, daí a dificuldade da historiadora brasileira se fixar na Universidade de Dakar. Nos rastros da sua trajetória desvelamos gotas de satisfações, demonstradas no engajamento e avanço da pesquisa com Thilmans e nas conquistas envolvendo a publicação dos artigos e livros. Notamos transformações nas considerações referentes ao local de trabalho: se no início da jornada ela reclamou da solidão, nos anos 90, reconheceu que o Instituto lhe proporcionou encontros com verdadeiros mestres e amigos, sem esquecer o encontro com Thilmans que ela viu como “pai”. Nize escreveu uma carta ao presidente Senghor, reclamando das condições precárias do seu ambiente de trabalho e, já nos anos 90, nos agradecimentos do seu livro, reconheceu que o Ifan foi sua segunda família.

Em carta escrita ao Presidente da República no Brasil, General João Baptista de Oliveira Figueiredo, a historiadora investiu energia para recuperar seu cargo de professora da educação básica no Brasil, perdido em 1978. Na carta em tela Nize apresentou sua trajetória, resumidamente, com outros propósitos:

Excelência

Deixei o Brasil há uns 12 anos, como bolsista brasileira, vindo ao Senegal onde me fixei em Dakar (ela riscou a frase cuja capital é Dacar). Consegui esta bolsa de cooperação franco senegalesa em outubro de 1976. Antes de chegar, fui professora primária efetiva e secundária de História Geral e do Brasil no Estado de São Paulo- Capital. Durante todos estes anos ausentes do Brasil, conclui com muito esforço pesquisas baseadas em documentos portugueses, neerlandeses (traduzidos para o frances), espanhóis, do século XVII, sobre a história de pequenos reinos da época, concernentes a orla costeira do Senegal, que chamamos de Pequena Costa. Estudos estes que duraram dez anos e tendo como resultado certificado de Pós-Graduação, mestrado e doutorado desta matéria, tendo como títulos: *La Petite Côte d'Aprés le Capitão Francisco de Lemos Coelho au XVIIe siècle*, contendo 1830 páginas em 6 volumes: a saber 4 de textos e 2 de síntese (posso mandar exemplares se for necessário). Senhor Presidente João Baptista Figueiredo, devo dizer que tudo foi feito com muita luta e muito altos e baixos, perda de saúde, etc. Fui funcionária estadual de São Paulo, como já expliquei a vossa excelência, mas acabei perdendo minha cadeira, pois fiquei muito tempo ausente do país. Tentei voltar em 1977 logo após o término do doutoramento. Mas foi tudo em vão... (Ifan, Folha Avulsa, sem data) (MORAES, s/d)

Será que Nize disse mais alguma coisa no fim desta carta? A carta foi realmente enviada para o presidente Figueiredo? Confabulamos sobre a incompletude desta carta sem esquecer que Nize, no seu processo de escrita e edição, estava imersa no esquecimento, omissões e alterações. Mais do que falar da sua trajetória, na carta, notamos, que Nize tinha como projeto voltar ao Brasil após finalizar o doutorado, um assunto que foi ponto de inflexão durante os anos de formação e atuação no Senegal.

Uma tentativa de escrutinar como Nize pensou e sentiu sua posição dentro do Ifan, nos levou a concluir que os papéis, quando transformados em arquivos institucionais, revelaram dados para além dos altos e baixos e transformações em sua vida e, ainda, nos revelaram vínculos profissionais, intelectuais e relações de poder. A história, entre outras ciências, está autorizada a constituir sua própria arquivística “ao colocar em cena,

e na escritura, a tensão epistemológica que existe entre os processos de objetivação (monografias, artigos, tratados e manuais) e subjetivação (diários de campo e pesquisa, memórias e autobiografias)". (CUNHA, 2004, p.10). À luz desta tensão epistemológica o historiador, assim como outros estudiosos, ganha a aura de um escritor ao centrar sua análise na questão de si e do outro, do próximo e do distante, do íntimo e do público. Ao se esforçar para construir uma imagem do outro, neste caso uma imagem da Nize, nós historiadoras, ganhamos legitimidade para construir sua biografia e projetarmos sua imagem social.

Os horizontes de Nize na historiografia da Senegâmbia⁴

Atualmente o Ifan funciona em dois prédios em Dakar, um na *Place Soweto* (centro), também conhecido como Museu Théodore Monod, e outro, no edifício central da Universidade Cheikh Anta Diop. Em ambos os casos, a trajetória intelectual do Ifan esteve ligada à proteção do patrimônio cultural e da pesquisa científica. A origem do Ifan esteve ancorada em estratégias implantadas pela administração colonial para organizar a pesquisa científica da África Ocidental Francesa⁵ (AOF). Sob a iniciativa do

⁴ Charles Becker argumentou que não existe uma definição exata para área da Senegâmbia. Boubacar Barry (1985) sugeriu que a área vai para além dos quadros atuais dos Estados do Senegal e Gâmbia. Historicamente, a Senegâmbia excede as atuais fronteiras do Senegal e inclui um conjunto de duas bacias do rio Senegal e do rio da Gâmbia desde as suas nascentes nas Terras Altas do Futa Jalon até a foz do Oceano Atlântico. Seria uma vasta região cujos limites são o vale do rio Senegal a norte, o Rio Grande do Sul a leste. "É sobretudo uma fronteira assim definida a norte que nos parece englobar as antigas entidades políticas limítrofes". (BECKER, 1985, p. 213)

⁵No tempo em que a França atuou como potência colonizadora a pesquisa científica foi realizada, aleatoriamente, a partir dos seus interesses, sem plano geral e sem organização e, entre os séculos XVIII e XIX, a pesquisa científica começou a tomar forma e contribuiu para a consolidação da conquista colonial. A investigação relativa às ciências humanas, quando não apresentava interesse de primeira ordem no processo colonial, foi marginalizada na África Ocidental Francesa. A segunda onda de exploradores ao longo do século XIX, vistos como precursores do africanismo contribuíram para o conhecimento da África. Estes contributos materializam-se através das obras *Description de l'Afrique de Dapper* (1686), *Histoire Générale des Voyages* de Abbé Prévost (1746), *Des Sénégambie française* de F. Carrere de P. Holle, *Commerce et traites des Noirs aux Côtes Occidentale de l'Afrique*, de H. Bouet- Villaumez (1840), etc. Entre outras obras de pesquisas africanistas podemos citar os trabalhos *Le Haut-Sénéga-Niger* de Maurice Delafosse (1912); *Histoire du Sénégal* du XV à 1870 de P. Cultru (1910); *La Conquête du Sahara* de E. F. Gautier (1910); assim como a obra *Notice de préhistoire saharienne* de M. Cotier (1913), etc. Com a criação do CEHS (Comité d'Études Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française), verificou-se que a Seção de

governador Clozel, foi criada a Comissão de Estudos Históricos e Científicos da A.O.F, que publicou um Diretório de Memórias e depois um *Bulletin Trimestral* (1918-1938). O governador Geral Jules Brevié, criou o Instituto Francês da África Negra (Ifan) em agosto de 1936. A criação do Ifan foi anunciada no primeiro número de *Notes Africaines*, (NDIAYE, 2017, p. 149)

No processo de criação do Ifan o inspetor general, Alberto Charton, apresentou ao governador Geral Jules Brevié um projeto de criação do Instituto de Estudos Africanos, enquanto num segundo relatório, o mesmo general argumentou em favor da criação de um Instituto Francês da África. A ação científica do Instituto explorou a fauna e a flora, suas gentes, suas sociedades, seus mitos, suas lendas, seus contos e suas histórias. Entre outras missões, o Ifan propôs reunir, nos museus, uma estrutura de arquivos, bibliotecas e coleções científicas. Como missão pretendia assegurar a publicação e a difusão de estudos e trabalhos de ordem científica e apresentar exposições temporárias, permanentes e a realização de conferências. (DIALLO: 1981, p. 2).

O contexto de constituição do patrimônio, do referido Instituto, esteve ligado aos vários tipos de entradas, como as doações e compras. O governador Brevié doou uma grande coleção de jóias, a maior parte em ouro, da comunidade wolof, bem como moedas de prata da Mauritânia para o Ifan. Em 1939 foram doados objetos provenientes das missões coloniais que percorreram a África e objetos etnográficos da Mauritânia, Sudão e Níger. No âmbito da compra entraram 774 pesos baulés, elevando o número de objetos do Ifan, transformando-se em um dos museus mais ricos. Durante a Segunda Guerra, o Museu foi enriquecido ainda com os artefatos doados pelos soldados, como os três capacetes e uma faca de arremesso. Importantes objetos etnográficos foram recolhidos em Macenta (região da Guiné Francesa). Uma série de objetos etnográficos (de origem peul, guerzé, toma, malinké, soussou e kissionne), foram coletados na Guiné Conacri por iniciativa do Sr You, chefe do Departamento de Educação.

História preocupou-se com temas referentes ao tráfico negreiro, a Idade Média Africana, a conquista e a pacificação.

Malick Ndiaye⁶ nos explicou que apesar da diversidade das entradas no Ifan, as coleções do museu são compostas de duas séries de objetos que constituem os núcleos. A primeira série foi constituída antes da criação do museu e foi alimentada pelas missões das coletas científicas. Uma outra série de objetos provém de um vasto campo da coleta do Governador da África Ocidental Francesa que remonta a 1936, considerado a Exposição Internacional de Paris Vincennes (1937). Assim, depois de 1940, a política de aquisição do museu se centrou na aquisição de objetos etnográficos centrados em objetos utilitários e domésticos, relativos às tecnologias tradicionais e aos modos de vida. No arquivo central consta uma fototeca composta por imagens feitas em pesquisas de campo. (NDIAYE, 2017, p. 152)

Algumas seções locais do Ifan foram criadas no Senegal e em outras regiões africanas, como o Ifan de St Louis (1943), na Mauritânia, em Conacri, Abidjan e Bamako. Em 1944 foi criado o *Institut des Hautes Etudes*, como embrião da futura Universidade de Dakar (1957), durante uma conjuntura política que dissolveu o governo geral da A. O. F. Em 1958 os antigos territórios da AOF enfrentaram um ciclo de convulsões orgânicas, incluindo a adesão à soberania internacional. Os jovens Estados redefiniram suas estruturas científicas a partir de orientações ideológicas. Em primeiro lugar, a vocação científica, apesar de continuar centrada no estudo do homem da África Ocidental, sofreu uma revisão. No plano das novas tarefas da universidade figurou o contributo da africanização nos programas e no ensino. Além disso, a antiga vocação exclusiva da pesquisa, uma prática predominante no Ifan, foi substituída pela docência. Passou a ser obrigatório ministrar cursos em suas respectivas faculdades. A França, ex-potência colonial, manteve-se à margem dos subsídios anuais que prestava ao Ifan e continuou no quadro dos acordos de cooperação assinados com o Senegal. Théodore Monod permaneceu à frente do Ifan e o corpo científico do Instituto continuou a integrar os pesquisadores franceses do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) e do Escritório de Pesquisa Científica e Técnica no Exterior (ORSTOM).

⁶ Doutor em História da Arte pela Universidade de Rennes II, curador do Museu Théodore Monod de arte africana, leciona História da Arte e do Patrimônio Cultural na UCAD e é Secretário Geral do Conselho Internacional de Museus-ICOM/Senegal

No ano de 1957 o Ifan foi ligado à Universidade de Dakar e, em 1960, se instalou no campus universitário, na borda da *Corniche Ouest*, em face ao mar (Atlântico). O antigo prédio da *Place Tasher* foi transformado em museu etnográfico (1961). Quando o Ifan mudou-se para suas novas instalações, localizado no campus da Universidade de Dakar, os seus escritórios, laboratórios e lojas foram instalados em dois andares deixando todo o térreo e subsolo para a seção de documentação que incluiu: a seção de publicações, a biblioteca, a cartografia, a fototeca e a seção de audiovisual.

Durante todo este período, o Ifan manteve o seu estatuto de Instituto da Universidade, mas em 1965 mudou de nome e tornou-se Instituto Fundamental da África Negra, sob a direção de Vincent Monteil, que pensou em africanizar os funcionários do Ifan. Uma análise da composição do quadro de funcionários do Instituto revelou que, em sua primeira fase de existência, integrou investigadores europeus, principalmente franceses, que monopolizaram a produção dos trabalhos científicos. Entretanto Alexandre Adandé, um daomeano, participou da trajetória do Instituto. Somente em 1952 Abdoulaye Ly ingressou como assistente na seção de história e, Abdoulaye Bara Diop, se integrou ao Instituto em 1958. A africanização do corpo científico do Ifan foi tardia e, ao mesmo tempo, a gestão do Ifan sofreu com a carência de funcionários africanos, de pessoas conhecedoras da própria terra.

Estiveram à frente do Ifan importantes intelectuais africanos e estrangeiros, tais como Théodore Monod (1938-1965, naturalista); Pierre Fougereolas (1968-1971, filósofo); Abdoulaye Bara Diop (1986-1995, sociólogo) e Djibril Samb (1995-2005, historiador e filósofo)⁷. A sessão de história do Ifan foi, por alguns anos, confundida com o setor de Arquivo até 1952. Na narrativa do historiador Seck Dieng, graças aos serviços

⁷ Em 1981, Ndiaye Diallo informou que o Ifan possuía quarenta e três pesquisadores, e outros 117 funcionários administrativos e técnicos, distribuídos entre os quinze departamentos de Ciências Naturais e Ciências Humanas. O Ifan era composto pelos seguintes Departamentos: Departamento de Ciências Naturais Antropologia Física, Botânica, Geologia, Zoologia dos invertebrados terrestres, Zoologia dos Vertebrados Terrestres; Departamento de Ciências Humanas: Antropologia cultural, Geografia, História, Islamologia, Linguística, Literaturas africanas e Civilizações Negras- Literaturas e Civilizações Indoafricanas, Prehistória et Protohistória, Ciências Sociais, Sociologia, Psicologia social, Antropologia Jurídica, Serviço de Publicações, Laboratório de Carbono; Serviços Comuns Biblioteca, Ligação, Biblioteca de fotos, Frota de 1 viatura; Museus: Arte africana (Dakar), do Mar (em Gorée), Histórico (em Gorée). No desenrolar deste artigo afinamos o diálogo, principalmente, com o Departamento de História e o Departamento de Pré-História.

prestados pelo historiador Abdoulaye Ly, foi possível criar uma sessão que investiu na historiografia africana calcada na documentação acumulada na metrópole e na África Ocidental Francesa (AOF). As atividades do Museu Histórico da A.O.F, criado em 1954, preponderavam no trabalho global do Ifan. Paralelamente ao trabalho científico da seção histórica, o museu apresentou ao público exposições temporárias tratando das facetas da história da A.O.F.

Com a independência do Senegal o museu esteve sob a mira do poder político que o utilizou para fins diplomáticos (visitas, empréstimos de obras, etc) do Estado. Para Malick Ndiaye, por estar no coração da ação do Estado, o museu apresentou-se como vitrine e fonte identitária, tanto quanto ilustrou a ideologia da estética do movimento da negritude. No início o museu se empenhou em evidenciar o patrimônio das culturas tradicionais da África Ocidental e, em seguida, destacou a arte africana, particularmente, esculturas, máscaras e estatuária. (NDIAYE, 2017, p. 149)

O processo de reconstrução histórica e funcionamento do Ifan nos impulsionou a registrar as atividades de Nize e a reconstruir uma rede de comunicação entre diferentes arquivos e pesquisadores. Lá atrás, na escrita deste artigo, conjecturamos que Nize trabalhou dentro de um arquivo público e que, portanto, tinha consciência das discussões sobre as políticas de preservação da memória, assim como esteve atenta para o modo como as mulheres eram representadas em arquivos nacionais e internacionais. Agora reconhecemos que somos nós, autoras deste texto, que estamos interessadas em entender a constituição do arquivo de uma mulher negra e teorizar em torno disso. Ela mesma, historiadora da África, guardou documentos que nos orientam para discussão da constituição dos arquivos africanos e relação com a escrita da história. Neste caso, o arquivo de uma historiadora negra tematiza a história da Senegâmbia.

Um documento, localizado em uma das caixas de Nize, analisou a situação dos arquivos do “Congo Francês” entre 1945 e 1980.⁸ Desconhecemos a data da produção desse documento assinado pelo diretor do Arquivo Nacional do Congo (ANC), Edouard Nzino. Nzino analisou a história de formação, os objetivos e as regras de funcionamento

⁸ O dito “Congo Francês”, ou Médio Congo, compreendia as regiões da República do Congo, Gabão e República Centro Africana

do ANC. Em sua narrativa as possessões do Congo Francês e dependências tornou-se governo geral da África Equatorial Francesa (AEF) em 1910. Em 1950 foi criado, em Brazaville, o Serviço Central de Arquivos e a Biblioteca da África Equatorial Francesa. Como argumentou Nzino, o Médio Congo não conheceu a existência de um arquivo até a Independência em 1960. Durante a colonização do poder central se encontrou na capital, Brazzaville, e recebeu alguns documentos das colônias do Gabão, de Ubangui Chari e do Tchad. Os arquivos destes países, conservados no Arquivos Nacionais do Congo, cobriu o período de 1882 a 1960 e foi distribuído em três fundos: 1) Fundos dos Arquivos de Inspeção Geral do Ensino da A.E.F. (1920-1960) 2) Fundos dos Arquivos dos Negócios Econômicos e do Plano do A. E. F. (1907-1960) 3) Fundos dos Arquivos da Juventude, Dos Esportes e da Higiene Escolar da A. E. F (1931-1959) (NZINO, s/d).

Nzino nos explicou que a importante Assembléia Geral e o Conselho Internacional dos Arquivos, de Washington (1976), a Conferência da Unesco (1976), em Nairobi (Kênia), assim como a Conferência Internacional dos Arquivos, realizada em outubro de 1977, na Itália (Cagliari), não tomaram decisões sérias centradas nos estudos de constituição e reconstituição dos patrimônios arquivísticos. Uma comissão, nomeada grande comissão mista franco-congolesa, colocou o problema da restituição dos arquivos depositados na França, notadamente, em Aix-en-Provence. Esta questão foi favoravelmente examinada em 1982. Duas missões congolezas, formadas sucessivamente na França, em Aix-Provence, e em Paris (na rua Oudinot), identificaram e avaliaram o custo da microfilmagem do Congo e da A.E.F.

Atualmente o debate sobre a repatriação da arte africana intensifica as relações entre África e Europa, e outros países colonizadores, amparado em justificativas para devolução dos artefatos africanos ou de como devolvê-los. No caso da França, Felwine Sarr e Bénédicte Savoy elaboraram um estudo sobre o patrimônio de origem africana em coleções públicas francesas. Notamos que o debate da repatriação, envolve a documentação africana em acervos de instituições europeias. Neste viés, não identificamos uma escrita posicionada de Nize relativa a repatriação dos arquivos senegaleses. A localização de textos, centrados nesta questão, nos instigou a pensar que

Nize se inteirava do debate calcado na história de formação, coleção e funcionamento dos arquivos africanos, antes e depois dos processos de independência africana.

Se tivéssemos que definir o tempo da narrativa deste artigo nós diríamos que se enquadra em dois tempos fragmentados, uma vez que incorpora a História Moderna do Senegal e depois retoma o período de atuação de Nize como historiadora do Ifan, quando se dedicou a elaborar, e reelaborar, na forma de pesquisa, artigo, dissertação, tese e livros, a escrita da história da *Petite Côte*. Esta segunda cronologia de pesquisa, hipoteticamente, enquadra os anos de 1967-2003, contemplando o tempo da sua primeira bolsa no Ifan até a aposentadoria. De acordo com os dados dos seus relatórios de trabalho, mesmo depois da publicação do último tomo da sua obra, a historiadora continuou sua missão de pesquisa referente a *Petite Côte*. A segunda cronologia poderia incorporar os anos de 1967-1998, adotando como marco inicial a primeira bolsa e o final da publicação do último tomo da sua tese. Ao tentarmos traçar uma cronologia para o tempo de pesquisa sobre a História da *Petite Côte* construímos, concomitantemente, o tempo do arquivo que estamos tratando.

Um pesquisador identificado por Mbacke N. A, escreveu uma carta para Nize, sem data, como um pedido de ajuda para encontrar documentos das viagens feitas pelos portugueses na África. Entre os navegadores, que interessavam a Mbacke, ele destacou o nome de Cadamosto, em razão de estar construindo narrativas escritas pelo viajante, que realizou viagens pelo Senegal, Gâmbia e Nigéria. O pesquisador já havia extraído dados da tradição oral, que definiu como casulo familiar. Esta carta foi endereçada a Nize, nos induzindo então a indagar se a historiadora trabalhou atendendo pesquisadores no Ifan.

Os dados do arquivo de Nize nos orientaram para aproximações e diálogos entre as abordagens históricas elaboradas pela Escola de Dakar e pesquisadores do Ifan. Na tentativa de problematizar a relação entre a escrita histórica de Nize e o arquivo do Ifan, recorreremos, novamente, ao diálogo com o historiador Boubacar Barry, que destacou que a África tem uma história antiga engessada pelo domínio colonial e uma recente história da África escrita, em sua maioria, em francês e inglês. As primeiras explorações

no campo da historiografia foram publicadas em 1986 pelos intelectuais Bogumil Jewsiewicki e David Newbury. Estes intelectuais lançaram perguntas problematizadoras do tipo de história realizada pelos historiadores africanos e não africanos. Martin Klein, outro historiador da Escola de Dakar, abordou as difíceis condições acadêmicas, responsáveis pelo impedimento do desenvolvimento historiográfico. (Barry, 2000, p. 37)

A Escola de Dakar esteve ligada à fundação do Ifan e ao Departamento de História da Universidade de Dakar. O departamento formou vários historiadores, depois de 1950, se destacando pelo caráter multinacional e também multidisciplinar. A Universidade de Dakar tornou-se ponto de referência para África ocidental e equatorial francesa e foi espelhada pelos discursos históricos do Ifan. Como nos explicou Barry, estudar história tornou-se uma forma de legitimar a luta anti-colonial e, os próprios historiadores, estiveram envolvidos nestas lutas, como podemos notar na trajetória de Cheikh Anta Diop e Abdoulaye Ly. Ambos publicaram, respectivamente, *Nations nègres et cultures* (1955) e a *Compagnie du Sénégal* (1958) (Barry, 2000, p. 37)

Léopold Senghor se empenhou em preservar os arquivos coloniais do Senegal e da África Ocidental Francesa e exibiu 3000 anos de história do Senegal no evento que comemorou a independência do Senegal, posicionando como um intelectual que priorizou os documentos escritos como fonte da “história da nação emergente”, uma história alicerçada na herança colonial. Neste contexto, Senghor criou o Centro para o Estudo de Civilizações em Dakar e o periódico *Dembe Ak Tev*. Este periódico apresentou mitos e pretendia coletar, transcrever e preservar tradições orais como uma forma de assegurar o predomínio da escrita sobre a transmissão oral. Os opositores políticos de Senghor, e da ideologia de negritude, foram historiadores profissionais, entre eles Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, Moctar Mbow e Assane Seck. Neste contexto de disputas políticas e intelectuais, o historiador Majhemout Diop, autor do ensaio sobre a história das classes sociais no Senegal e Mali, não foi um opositor político de Senghor, como não foi a historiadora Nize Isabel de Moraes.

Durante o governo de Senghor ele restaurou e renovou os valores do mundo negro e os associou aos valores franceses, criando um triangulo ideológico amparado

na negritude, francofonia e socialismo africanos. A negritude privilegiou a etnologia em detrimento da história e criou uma identidade senegalesa diferente da Ocidental. Senghor foi partidário da mestiçagem como estratégia para se chegar à civilização universal. Em sua visão a palavra griot e as narrativas orais foram vistas sob o viés dos ritmos poéticos. Daí a importância que Senghor concedia a poesia, literatura e arte. A escrita do presidente se desenvolveu mais em forma de crônicas e lendas, do que como História da África, colocada entre parênteses durante todo o seu regime (Barry, 2000, p. 21)

Nize escreveu nos agradecimentos da sua tese, em apologia ao Léopold Sédar Senghor, que o presidente, por ter um espírito aberto para história da África, se interessou pela sua narrativa baseada na história dos portugueses, holandeses, franceses, ingleses e judeus, do século XVII, assim como pelos costumes dos habitantes da *Petite Côte*, “*son petit pays*” (Moraes: 1993, p. 9). Senghor nasceu em 9 de dezembro de 1906 em Joal-Fadiout, na região da *Petite Côte*, território de pesquisa e domínio da historiadora brasileira.

Em artigo nomeado *Réflexions sur les sources de l'histoire de la Sénégambie*, Charles Becker (1987) centralizou suas análises gerais na multiplicidade de fontes e discursos históricos direcionados para a historiografia da Senegâmbia⁹. O historiador apontou que, entre 1960 e 1980, proliferaram-se estudos historiográficos, da Escola de Dakar, em colaboração com historiadores franceses, britânicos e americanos. Sob a abordagem da descolonização, a história africana foi introduzida nos currículos, ensinada nas escolas e universidades e ampliada em vários campos. Na narrativa de Barry, a segunda geração de historiadores centrou-se no estudo dos grandes impérios do século VII ao XV e também no tráfico de escravos, dos séculos XV ao XIX, enfatizando as várias formas de resistência à colonização.

⁹ As principais fontes da Senegâmbia estão listadas em guias detalhados. Becker reclamou da inexistência de uma obra com uma bibliografia histórica homogênea e completa para a Senegâmbia, sublinhando, ao mesmo tempo, as obras preciosas de Joucla (1973), Porgès (1967, 1977), Jogo (1979).

Em uma corrente da Escola de Dakar registramos nomes de historiadores preocupados com o período pré-colonial, como Boubacar Barry, que escreveu sobre o Reino de Waalo, Thierno Diallo, centrado na história dos Fuuta Djalon; Abdoulaye Bathily, que escreveu sobre os Gajaaga. Charles Becker, no artigo *Histoire de la Senegambie du XVe au XVIIIe siècle: un bilan*, defendeu que o desenvolvimento das sociedades africanas começa pela apresentação dos africanos como sujeitos do processo histórico. (BECKER, 1985)

Em acordo com a afirmativa anterior de Becker, sublinhamos que o problema dos documentos europeus, usados por Nize, é o seu caráter parcial e incompleto por expressarem o ponto de vista do europeu sobre as sociedades africanas, com erros e omissões. Estas fontes, na visão de Becker, insistiram em relatar fatos econômicos, relações comerciais e a vida dos seus funcionários europeus. As informações sobre o interior do país se referiram às imediações dos eixos fluviais da Gâmbia e Senegal. Seguindo uma tipologia das fontes apresentadas por Becker, concluímos que os dois tipos de fontes, externas e internas, estão representadas de forma desigual para os períodos e regiões da Senegâmbia. Nas narrativas das fontes europeias Saloum e Casamance permaneceram desconhecidas até o século XIX, quando uma cartografia correta foi proposta. A cartografia também demonstrou os limites das informações fornecidas pelos europeus, apesar de rica para o conhecimento do litoral. Entre as fontes externas destacaram-se os relatos dos viajantes ou residentes, mas também os documentos científicos como os escritos, no século XVIII, pelo naturalista Michel Adanson. Estas fontes podem ser encontradas:

No Arquivo Nacional da França (Paris), a coleção das colônias (séries C a C) e da Armada; na Secção Ultramarina, o depósito das fortificações das colônias (DFC; Saint-Louis, Gorée, Côtes d' África) e a cartografia, composta pelos mapas de o DFC e outros documentos geográficos; na Biblioteca Nacional (Paris), os fundos do Departamento de Mapas e Planos e os do Gabinete de Manuscritos; no Serviço Histórico do Exército (Vincennes), várias séries; No *Public Record Office* (Londres); no Arquivo Nacional do Senegal (Dakar), peças raras anteriores ao século XIX. Temos, para a identificação das fontes, instrumentos importantes como os Guias publicados pelo *International Council on Archives* (1970-

83), nos arquivos ingleses e portugueses, bem como os diretórios dos arquivos do Senegal e da AOF (BECKER, 1985, p. 225)

As fontes europeias foram intensamente favorecidas pela escrita da história da Senegâmbia e seu uso exclusivo restringiu os horizontes da historiografia. Nesta altura do trabalho podemos dizer que o percurso de pesquisa de Moraes é mais amplo do que este apresentado por Becker. Pretendemos voltar a este ponto analítico mais tarde. Becker confirmou que Nize fez pesquisas exemplares nestes fundos arquivísticos, como fizeram A. Brásio (1958-79) e G. Thilmans na companhia de Nize Isabel de Moraes (1976)¹⁰. Os historiadores, citados anteriormente, desenterraram textos novos para escrever a História da Senegâmbia, da mesma forma que a pesquisa inacabada de J. Mettas (1978, 1984), sobre o tráfico de escravos, priorizou um exame dos arquivos portuários franceses (e estrangeiros). Nize Moraes, e seus pares, desenterraram uma nova documentação sobre a questão do tráfico em debate. O relatório de pesquisa de Nize, produzido para o Ifan no ano 2000, registrou que ela permaneceu interessada nos documentos sobre o tráfico de escravos.

As fontes externas consistiram em documentos diversos, cuja origem era quase exclusivamente europeia. Antes da “descoberta europeia” os textos eram raros e diziam respeito à região norte do país, ou seja, o antigo Tekroun. Tais documentos foram escritos em árabe e vistos como difíceis de interpretar pelos pesquisadores que não dominavam a língua árabe, mas também havia menções em documentos europeus sobre acontecimentos da região, como mapas e documentos marítimos. A partir da segunda metade do século XV, surgiram as fontes europeias, na forma de relatos, compilações e mapas díspares. Esta documentação ficou pouco conhecida. No século XVII multiplicaram-se os documentos de arquivos, de natureza diversa, provenientes de várias nações europeias envolvidas no tráfico de escravos da Senegâmbia. Estas fontes formaram séries incompletas e desconexas, contaram com os documentos cartográficos, especificando o curso da costa, e foram enriquecidas por numerosos topónimos. Muitas obras gerais relataram viagens a outras partes do mundo e descreveram passagens

¹⁰ No certificado de defesa de doutorado de Nize consta que Moraes defendeu a tese em 6 de outubro de 1977.

relativas à Senegâmbia. Becker conferiu que os trabalhos de Thilmans e Nize Isabel de Moraes mostraram que a documentação, do século XVII, era mais rica do que se pensava, ainda que extremamente dispersa. Estes autores descobriram, durante muitos anos de pesquisa, textos originais que foram publicados e, portanto, conhecidos para elucidar a história da *Petite Côte* (porção da costa entre Gorée e Gâmbia).

A obra de Nize foi reconhecida entre aquelas que usaram as fontes europeias de forma crítica. Para os séculos XVII e XVIII, Becker conferiu que os estudos históricos demonstraram a importância de uma utilização crítica das fontes europeias (Barry, 1972; Moraes, 1976; Becker, 1982; Bathily, 1985). A confrontação das fontes possibilitou traçar as linhas de certos desenvolvimentos históricos e tratar de vários temas importantes, para os quais o contributo das fontes europeias variou muito. Deteriorou-se o clima econômico e sócio-político, durante o século XVII, desencadeando a “guerra dos marabus” (1673-1677) que afetou o norte e o Centro da Senegâmbia. Da mesma forma, aconteceram profundas mudanças demográficas com correntes migratórias impactadas pela dinâmica do comércio. O surgimento do tráfico atlântico de escravos, provocou múltiplos efeitos na Senegâmbia: modificação dos equilíbrios populacionais, transformação das organizações sociais, políticas, religiosas, econômicas e mudanças ecológicas. (Becker, 1985, p. 161)

Para o século XVII, Becker (1985) pontuou os limites dos dados geográficos transmitidos pelos documentos europeus. Por outro lado, algumas áreas foram bem cobertas com informações, o que possibilitou a problematização de temas variados, como mostrou o estudo de Moraes sobre a *Petite Côte* durante os dois primeiros terços do século XVII (Moraes, 1976). A obra de Nize Moraes apresentou informações sobre o povoamento europeu e o desenvolvimento das atividades comerciais, mas também sobre as populações africanas visitadas pelos viajantes europeus, suas atividades agrícolas, seus costumes, suas religiões e seus soberanos. Os textos compilados por Moraes mostraram que os dados sobre comércio predominaram, enquanto sobre as sociedades africanas foram sucintas.

Charles Becker (1985) destacou que a tese de Nize foi importante para se pensar a cronologia da história da Senegâmbia. À luz da análise de Charles Becker repensamos

o reconhecimento de Nize como historiadora da Senegâmbia. Os artigos de Yves Person (1962) e Ivan Hrbek (1971) colocaram em tela a importância dos marcadores cronológicos para elaboração de uma síntese histórica e as dificuldades de um enquadramento cronológico para as sociedades africanas. Becker notou que, no caso da Senegâmbia, as dificuldades para o enquadramento cronológico são menores, visto que as sociedades estatais predominaram sobre as igualitárias ou com chefes de linhagem. A datação das sociedades estatais é precisa, enquanto para as chefias de linhagem estão sem referência temporal para os acontecimentos. A tradição oral, entretanto, fornece dados sobre os reinos, as famílias, as aldeias e contribui para o desenvolvimento das histórias de origem que legitimam o poder e as posições sociais.

Na análise cronológica da história da Senegâmbia Becker (1985) registrou, em nota de rodapé do seu artigo que, no *Bulletin de l'Ifan*, podemos encontrar numerosos artigos do século XVII publicados e comentados por G. Thilmans e Nize Isabel de Moraes. Na datação do historiador o período, de 1450 a 1677, foi marcado pelo início e desenvolvimento do comércio Atlântico de escravos, mas também pelo comércio de outros produtos. O período caracterizou-se pela reformulação do mapa político (Boulège) redesenhado pelo aumento do tráfico negreiro. Nas palavras de Becker tanto o comércio transaariano quanto o comércio interafricano tiveram continuidade. Os trabalhos de Boulège (1968), Moraes (1976) e Thilmans(1976) privilegiam critérios externos e permitem distinguir (a) o período português e suas mudanças políticas b) a nova era do comércio atlântico (Boulège, 1968) em razão das rivalidades entre as nações europeias no último terço do século XVI. No período de 1677 a 1800, quando o tráfico de escravos desempenhou um papel predominante no comércio, a goma esteve em segundo lugar como produto de exportação. Esta foi uma época em que os estados senegambianos sofreram pressão moura e viveram mudanças sociais profundas. Registramos que a obra de Nize contribuiu, então, para uma elaboração da cronologia, dissertou sobre a presença portuguesa e evidenciou as mudanças políticas da história da Senegâmbia.

Nas conclusões de Becker este processo intenso de recolha das fontes, não foi suficiente, mas seus resultados permitiram compreender a história dos vales e costas. A

partir da Placa do Atlas do Senegal sobre a Senegâmbia, no século XVIII, Charles Becker ilustrou a época do tráfico negreiro com o mapa de D'anville¹¹ e dois planos (St Louis e Gorée). O conhecimento sobre os locais estratégicos para o comércio Atlântico, na história da Senegâmbia, era muito limitado apesar de existirem detalhes cronológicos e importantes dados estatísticos para o século XVIII. Quanto a questão dinástica só pode basear-se na tradição oral, uma vez que os documentos escritos silenciaram estes dados. Aqui, neste ponto, Becker registrou o problema em Denchafour, que teve seu nome distorcido pelos documentos europeus do século XVII e que estima não ter sido resolvido, analiticamente, por Thilmans e Moraes. (Becker, 1985). Thilmans e Moraes publicaram um artigo nomeado *Dencha Four, Souverain du Baol*, em 1974.

Concordamos que a abordagem histórica de Nize ficou presa aos interesses históricos do Ifan e, principalmente, aos interesses do seu mestre (Thilmans), do orientador (Raymond Mauny) e avaliador (Yves Person). Entre 1942-1962 Raymond Mauny¹² chefiou o Departamento de Arqueologia e Pré-História do Ifan. A seção de Arqueologia e Pré História do Ifan foi criada, em 1944, por H. Bessac e, após enfrentar dificuldades para efetivar as pesquisas, desenvolveu pesquisas prodigiosas em oito territórios da A.O.F, realizando escavações em lugares importantes. Estas novas dinâmicas de pesquisas foram empreendidas por intelectuais que construíram uma importante coleção, nos anos 60, rica em 2100 objetos encontrados nos territórios da AOF. Este grupo de pesquisadores foi formado por Raymond Mauny, B. Holas, Szunowsky, entre outros. Ao realizar uma análise quantitativa do *BIFAN (Bulletin de l'Ifan)*, como plataforma expressiva de autores, Seck Dieng listou a presença de 462 autores, para os anos de 1949-1959. Os pesquisadores publicaram em alemão, inglês, espanhol, francês e português e como exemplo de intelectual prolífico, no campo das ciências humanas, destacou o nome de Raymond Mauny, com 14 publicações, incluindo 1 (uma) colaboração no *Bulletin de l'Ifan*. (DIENG, 2005, p. 20)

¹¹ Jean-Baptiste Bourguignon D'Anville (1697-1792) foi um geógrafo e cartógrafo francês preocupado em melhorar os padrões e elaborações de mapas.

¹² Nize publicou em co assinatura com Raymond Mauny um artigo. 1) R. Mauny e N. I. Moraes. *Le livre de bord du Sam Chrystovan (1535)*. Bull. Ifan, B 3, xxxviii, 1975.

A nossa reflexão explora como este grupo de pesquisadores esteve amarrado ao processo de construção de uma narrativa histórica e arqueológica centrada na região da Senegâmbia. Conjecturamos que Nize foi incorporada ao grupo de Mauny e Thilmans e deu continuidade, sob condicionantes profissionais e historiográficos, as suas demandas como intelectuais. No início, como ela mesma disse em carta, gostava de trabalhar com a tradução dos documentos portugueses.

Observando as publicações de Guy Thilmans e Raymond Mauny, percebemos o engajamento de ambos na construção de um discurso histórico senegambiano. Nas referências da tese de Nize, dos tomos III e IV, por exemplo, localizamos um artigo publicado por Raymond Mauny intitulado *Notes d'histoire sur Rufisque d'après quelques textes anciens* (1950). Outro artigo de Mauny, dialogando de frente com a pesquisa de Thilmans, tem como título “Baobs. Cemitières à Griots”, publicado em *Notes Africaines* em 1955. Um terceiro artigo de Mauny intitula-se *Corsaires Salétins sur les Côtes de Guiné* (1959) e por fim, ainda, de Mauny, o artigo *Les Navigations médiévales sur les Côtes sahariennes antérieures à la découverte Portugaise (1434)*. Este último foi publicado pelo Centro de Estudos Históricos Ultramarinos (1960).

No livro *Senegalia*, escrito em 2004, em homenagem ao Thilmans, Nize foi citada como uma parceira de escrita do pesquisador belga. Ela mesma disse, em uma das suas cartas, que Thilmans lhe trazia documentos do estrangeiro sobre a Senegâmbia. Na publicação da tese de Nize, na parte das referências bibliográficas, ela registrou 10 artigos escritos em parceria com Thilmans.¹³ A seção de Arqueologia e Pré História do Ifan foi criada, em 1944, por H. Bessac e, após enfrentar dificuldades para efetivar as

¹³1)G. Thilmans et N. I. Moraes. Le Routier de la côte de Guiné de Francisco Perez de Carvalho (1635)”. *Bulletin de l’Ifan*, série B, n 2, 1970 2) G. Thilmans et N. I. Moraes. La description de la Côte de Guinée du père Baltazar Barreira (1606). *Bull de l’Ifan XXXIV*, série B, 2, 1972. 3) G. Thilmans et N. I. Moraes. La Governante de Rufisque (1664-1697). *Notes Africaines*, 139, 1973. 4) G. Thilmans et N. I. Moraes. “Jan Jompany, notable de la baie de Hann”, *Notes Africaines*, n 149 Ifan, 1973.5) G. Thilmans et N. I. Moraes Um moulin à vent à Gorée en 1966? *Notes africaines*, n 141, Ifan 1973 6) G. Thilmans et N. I. Moraes. Denche Four, souverain du Baoul. *Bull. de L’Ifan*, série B, n. 4, xxxvi, 1974, 7) G. Thilmans et N. I. Moraes. Troubles à la Petite Côte (Sénégal). *Notes Africaines*, n 144 Ifan, 1974 8) G. Thilmans et N. I. Moraes. Document sur Villaut de Bellefont et les campgnes de l’Europe. *Bull. de L’Ifan*, serie B, txxxviii, n 2, 1976. 9) G. Thilmans et N. I. Moraes. Le passage à la Petite Cotê de l’escadre du vice-amiral J. Éstrées (1670). *Bull. de L’Ifan*, série B, T 39, n 1, 1977. 10) G. Thilmans et N. I. Moraes. Les passagens à la Petite Côte de Peter Van den Broeche (1606-1609) 39, b, 1977. *Bull, Ifan*.

pesquisas, desenvolveu pesquisas prodigiosas em oito territórios da A.O.F, realizando escavações em lugares importantes. Estas novas dinâmicas de pesquisas foram empreendidas por intelectuais que construíram uma importante coleção, nos anos 60, rica em 2100 objetos encontrados nos territórios da AOF. Este grupo de pesquisadores foi formado por Raymond Mauny, B. Holas, Szunowsky, entre outros. Ao realizar uma análise quantitativa do *BIFAN (Bulletin de l'Ifan)*, como plataforma expressiva de autores, Seck Dieng listou a presença de 462 autores, para os anos de 1949-1959. Os pesquisadores publicaram em alemão, inglês, espanhol, francês e português e como exemplo de intelectual prolífico, no campo das ciências humanas, destacou o nome de Raymond Mauny, com 14 publicações, incluindo 1 (uma) colaboração no *Bulletin de l'Ifan*. (DIENG, 2005, p. 20).

Conclusão

Esta pesquisa, centrada na análise do arquivo de uma historiadora brasileira, está em andamento e em fase inicial. Consideramos então importante retomar algumas questões lançadas no decorrer do artigo, entre elas a questão que nos instiga a problematizar a política de aquisição da documentação de Nize e sua representatividade, configuração e tratamento dentro do Ifan. Nos parece relevante retomar e problematizar o diálogo que Rosimar Diouf e o próprio Ifan estabeleceram naquele momento de aquisição dos materiais da historiadora. Sem dúvida, a aceitação do seu material, dentro do Ifan, se deve a sua função de historiadora da Senegâmbia. Por conseguinte, centramos nossa análise na história, estrutura e organização do Ifan, assim como do ponto de vista dos seus discursos, práticas e representações, como instituição produtora de conhecimento. O Ifan foi analisado como local de fontes, marcado pela historicidade e preservação de artefatos africanos e responsável pela constituição e circulação de saberes, assim como defensor de uma certa tradição historiográfica que remonta ao tempo da colonização.

Consideramos que problematizamos os sentidos históricos de preservação de um arquivo de uma historiadora brasileira dentro do Ifan. Avançamos nas análises de constituição e expressão do Ifan na África Ocidental e nos comprometemos a continuar

os estudos que nos direcionam a analisar a atuação dos órgãos oficiais no processo de preservação e acesso à informação no Senegal. Nos interessa responder se a UCAD/Ifan implementou políticas institucionais para cultura, se apresentou planos de restauração, preservação e gestão de acervos.

Ahmeth Ndiaye explicou que os serviços de arquivos, no Senegal, foram frequentemente integrados ao Instituto Fundamental da África Negra, hoje visto como uma organização de pesquisa focada nos Estudos Históricos. Alguns países vizinhos também tem o Ifan como referência, enquanto outros permanecem vinculados aos serviços da Biblioteca Nacional, uma prática vigente desde a época da colonização, como é o caso do Togo. A Costa do Marfim tentou introduzir um curso de ciência arquivista na Escola Nacional de Administração e Burkina Faso estaria no mesmo caminho. O Benin criou sua própria escola de treinamento centrada na ciência arquivística. O Senegal, graças à boa construção e estruturação do sistema universitário, teve desde cedo condições para uma formação arquivística adequada. Lá existe a École William-Ponty¹⁴, em Dakar, que foi o primeiro terreno fértil para arquivistas que André Villard treinou para as colônias francesas na África Ocidental. Este trabalho desenvolveu-se com a criação da seção de arquivos da Escola de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (E.B.A.D) na Universidade de Dakar (1971).

Ndiaye argumentou que as normas de classificação dos arquivos coloniais de 1913, revisadas em 1953, vigentes na maioria dos arquivos da região são, em muitos aspectos, obsoletas em relação à situação atual. Com novas administrações substanciais, diferentes das coloniais, seria adequado introduzir outras técnicas de trabalho baseadas nas funções administrativas que evoluíram desde a independência. Assim, poderíamos

¹⁴ Os Arquivos do Senegal são herdeiros do Serviço dos Arquivos da A.O.F e foram criados, em Dakar, sob a administração de William Merlaud-Ponty(1913). Os Arquivos do Senegal compreendem três fundos: o fundo do arquivo do Senegal Colonial (1816-1958), que seguiu a transferência da capital do Senegal de Saint Louis para Dakar (1958); o fundo de A.O.F. (1859-1959) e por fim, o fundo do Senegal Moderno (desde 1958). Os arquivos do Senegal dispõem ainda de uma biblioteca administrativa e histórica. Quando a capital do Senegal se transferiu para Dakar parte destes arquivos foi integrado ao prédio administrativo (quarto andar do prédio Central Park), onde hoje se encontra o Arquivo Nacional do Senegal (Avenida Malick Seck). Outro anexo está localizado no centro de Dakar (Plateau), na avenida Léopold Sédar Senghor. O Serviço de Arquivos surgiu em 1977. Na atualidade o Arquivo Nacional digitalizou documentos referentes ao tráfico de escravos. Os documentos textuais passaram a ser digitalizados em 2015.

ter uma estrutura ideal para uma melhor gestão dos arquivos, sem o risco de saturar repositórios com capacidades ilimitadas. (NDIAYE, 1987, p. 230)

Como argumentou o arquivista Saliou Mbaye, quer se trate de problema de edifício, de pessoal, quer da legislação e do controle dos arquivos, estes são problemas da arquivística moderna que a Euroamerica tem resolvido com mais ou menos sucesso. A África se envolve nisso e tenta encontrar seu caminho. Mbaye argumentou que é difícil resolver tais questões de arquivo, quando o continente sofre de subdesenvolvimento. Em geral, os governos se perguntam se os arquivos realmente merecem a atenção diante das grandes preocupações como a seca, as doenças, a fome, o analfabetismo, etc.(MBAYE, 1982, p. 23)

Nos anos 80, do século XX, o Conselho Internacional dos Arquivos (CIA) e a Unesco esforçaram-se para promover o desenvolvimento dos arquivos no Terceiro Mundo investindo, principalmente, na organização de seminários e colóquios no continente para que se inspirassem em experiências de outros países. A própria CIA criou, em 1975, um fundo de desenvolvimento de arquivos que ajudou a financiar alguns projetos, seminários, bolsas de formação, equipamentos para oficinas de reprografia, encadernação e restauração. A partir do trabalho da CIA foram criadas duas seções regionais de arquivos. Elas reúnem as instituições arquivistas da região, bem como interessados em solucionar problemas de arquivos. Essas seções desempenham um papel no desenvolvimento dos arquivos da região. Há uma seção na África Ocidental, WARBICA e outra na África Oriental, ECARBICA. A tentativa é ligar os esforços internacionais aos nacionais (MBAYE, 1982, p.27)

Referências

ARTIÈRE, Philippe. "Arquivar-se: a propósito de práticas de arquivamento". In: *Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa*. TRAVANCAS, Isabel; ROCHOU, JOELLE, Heyman (org). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013

ARTIÈRE, Philippe. Arquivar a própria vida. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, n. 2, pp 9-34, 1998.

BARRY, Boubacar. *Senegâmbia: o desafio da História Regional. Brasil*; Amsterdam: South South Exchange Programme for Research on the History of Development (SEPHIS); Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA) da Universidade Cândido Mendes (UCAM), 2000.

BECKER, Charles. *Histoire de la Sénégambie du XVe au XVIIIe siècle: un bilan*. Cahiers d'Études Africaines, 1985.

-----; *Réflexions sur les sources de l'histoire de la Sénégambie*. Frobenius Institut: Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde, 1987.

BOULÈGE, J. *La Sénégambie du milieu du XVe siècle au début du XVIIe siècle*. Thèse de 3e cycle: Histoire: Paris, 1968.

CAMARGO, Ana Maria. "Arquivos pessoais são arquivos". *Revista do Arquivo Público Mineiro*. Belo Horizonte, v. 45, n. 2 jul-dez, 2009.

CUNHA, Olívia Maria Gomes da. "Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo". *Mana*. v. 10, n. 2, Out., p. 287-322, 2004.

DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo, uma impressão freudiana*. Tradução: Claudia Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

DESCAMPS, Cyr e CAMARA, Abdoulaye. *Senegalia, études sur le patrimoine ouest africain. Hommage a Guy Thilmans*. Editions Sèpia, 2006.

DIENG, Seck. *L'Institut Français D'Afrique Noire de 1936 à 1960*. Dakar: Université Cheikh Anta Diop. Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 2005-2006.

DIALLO, Ndeye Touga. *Le Département de documentation de L'Institut Fondamental d'Afrique Noire. Historique, présente et perspectives d'avenir*. Dakar: Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques, 1981.

FARIAS, Paulo Fernando de Moraes. A trajetória da pesquisadora Nize Isabel de Moraes no Senegal. Entrevista realizada por Maria Aparecida de Oliveira Lopes. Dakar/Birmingham/online. 7 de dezembro de 2022, p. 1-7.

HENRIQUE, Márcio Couto. "Os diários íntimos como fonte de pesquisa histórica". In: Nogueira, Antonio Gilberto Ramos e Silva Filho, Antônio Luiz Macedo (org) *História e Historiografia. Perspectivas e Abordagens*. Fortaleza: Programa de Pós-Graduação em História da UFSC, Expressão Gráfica e Editora, 2012.

MORAES, Nize Isabel de. *À la découverte de la Petite Côte au XVIIe siècle (Sénégal et Gambie)*. Dakar: Université Dakar, IFAN, Cheikh Anta Diop de Dakar, 1998. (tomo 3) -----; *À la découverte de la Petite Côte au XVIIe siècle (Sénégal et Gambie)*. Dakar: Université Dakar, IFAN, Cheikh Anta Diop de Dakar, 1993. (tomo 1)

NDIAYE, Ahmeth. Les archives en Afrique face au risque de l'amnésie de son patrimoine par l'Homme. *Revue gabonaise d'histoire et archéologie* n. 2/2017.

------. Les archives en Afrique Occidentale. Bilan et perspectives. *Gazette des archive*, n 139,1987.

NDIAYE, El Hadji Malick. Le musée Théodore Monod d'art africain: du fonctionnalisme ethnographique au formalisme esthétique. In. *Arte rupestre africain. De la contribution à la découverte d'un patrimoine universel*. Allemagne: Institut Frobenius, Université Goethe de Francfort-sur-le Main, 2017.

NZINO, Edouard. Congo Francês. *Fiche d'Information Relative Aux Archives de 3ème Cycle Entreprises par Mademoiselle Baya Delfine sur le thème Suivant: Histoire et Etude Comparatives de la Situation des Archives Anterieures et Posterieures a l'Indépendance dans les Pays des Anciennes*. Dakar: Ifan, Arquivo/Nize, s/d.

REIS, Luiza Nascimento. *De improvisados a eméritos: trajetórias intelectuais no Centro de Estudos Afro-Orientais (1959-1994)*. Salvador: Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos étnicos e africanos, UFBA, 201

SIMIONI, Ana Paula Cavalcante e ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. *Dossiê Mulheres, arquivos e memórias*. Instituto de Estudos Brasileiros-IEB/USP, n. 17, 2018.

Recebido em maio de 2023
Aceito em junho de 2023